

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

TIJORAT BANKLARIGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISH YO‘LLARI

Shamiyev Shohruh Shakar o‘g‘li

*Biznesni rivojlantirish banki ATB,
Muammoli aktivlar bilan ishlash va
undiruv departamenti, menejer
E-mail: 377shohruh@gmail.com
ORCID: 0009-0000-9156-8379*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18630119>

Annotasiya: Maqolada tijorat banklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning asosiy yo‘llari, strategik va moliyaviy mexanizmlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda strategik yo‘llar, jumladan, xorijiy banklar bilan hamkorlik shartnomalari, maxsus kredit paketlari, qo‘shma loyihalar va eksport-import kreditlari orqali investorlar uchun jozibador muhit yaratish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, moliyaviy mexanizmlar, jumladan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar, kredit liniyalari, obligatsiyalar va xususiy kapital instrumentlari orqali banklarning likvidlikni oshirish, risklarni diversifikatsiya qilish va kapital jalb qilish imkoniyatlari tahlil qilingan.

Tayanch so‘zlar: Tijorat banklari, xorijiy investitsiyalar, investitsion jalb qilish, strategik yo‘llar, moliyaviy mexanizmlar, kredit liniyalari, to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiya, qo‘shma loyihalar, obligatsiyalar, export-import moliyalashtirish.

METHODS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS TO COMMERCIAL BANKS

Shamiev Shokhrukh Shakar ugli

*Business development bank JSCB, Problem assets and debt recovery department,
manager
E-mail: 377shohruh@gmail.com
ORCID: 0009-0000-9156-8379*

Annotasiya: The article analyzes the main ways, strategic and financial mechanisms for attracting foreign investment through commercial banks. The study examines the possibilities of creating an attractive environment for investors through strategic approaches, including cooperation agreements with foreign banks, special loan packages, joint projects, and export-import loans. The possibilities of banks to increase liquidity, diversify risks, and attract capital through financial mechanisms, including direct investments, credit lines, bonds, and private equity instruments, were also analyzed.

Key Words: Commercial banks, foreign investments, investment attraction, strategic routes, financial mechanisms, credit lines, direct investments, joint projects, bonds, export-import financing.

СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ

Шамиев Шохрух Шакар угли

*АКБ Банк развития бизнеса, Департамент по работе с проблемными активами и
взыскание, менеджер
E-mail: 377shohruh@gmail.com
ORCID: 0009-0000-9156-8379*

Аннотация: В статье анализируются основные пути, стратегические и финансовые механизмы привлечения иностранных инвестиций через коммерческие банки. В исследовании рассматриваются возможности создания привлекательной среды для инвесторов посредством стратегических подходов, включая соглашения о сотрудничестве с иностранными банками, специальные кредитные пакеты, совместные

проекты и экспортно-импортные кредиты. Также проанализированы возможности банков по повышению ликвидности, диверсификации рисков и привлечению капитала посредством финансовых механизмов, включая прямые инвестиции, кредитные линии, облигации и инструменты частного капитала.

Ключевые слова: Коммерческие банки, иностранные инвестиции, инвестиционное привлечение, стратегические пути, финансовые механизмы, кредитные линии, прямые инвестиции, совместные проекты, облигации, экспортно-импортное финансирование.

Kirish.

Hozirgi zamon moliyaviy bozorlari keskin o'zgaruvchanlik va yuqori darajadagi noaniqlik bilan tavsiflanadi. Globallashuv jarayonlari, raqamli transformatsiya, geosiyosiy keskinliklar va iqtisodiy-ijtimoiy o'zgarishlar banklarni tobora murakkab tavakkalchiliklar muhitida faoliyat yuritishga majbur etmoqda. 2008-yilgi global moliyaviy inqiroz va undan keyingi davrdagi turli xil moliyaviy tebranishlar banklar uchun tavakkalchilikni boshqarish tizimining samaradorligini oshirishning hayotiy zarurligini ko'rsatdi. Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning tahlillari shuni ko'rsatadiki, bank tizimidagi barqarorlik bevosita kredit, bozor, operatsion, likvidlik va boshqa turdagi tavakkalchiliklarni to'g'ri baholash va boshqarish mexanizmlariga bog'liq. Shu sababli, strategik darajada tavakkalchiliklarni boshqarish faqat texnik vazifa emas, balki banklarning uzoq muddatli barqarorligi va raqobatbardoshligini ta'minlovchi fundamental ahamiyatga ega bo'lgan tizimdir.

Xalqaro Hisob-kitoblar Banki tomonidan ishlab chiqilgan Basel III va Basel IV standartlari bank sektorida tavakkalchiliklarni boshqarish yondashuvlarini tubdan o'zgartirdi. Ushbu standartlar banklar kapital yetarliligi, likvidlik ko'rsatkichlari, leverage nisbatlari va stress-testlar orqali tavakkalchiliklarni tizimli ravishda boshqarishni talab qiladi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ham xalqaro amaliyotlarga muvofiq milliy banklarning barqarorligini oshirish maqsadida qator normativ hujjatlar qabul qilmoqda. Bank risklarini strategik boshqarish faqat jazo choralaridan qochish uchun emas, balki bankning moliyaviy barqarorligini, investor va mijozlar ishonchini mustahkamlash, hamda xalqaro moliyaviy bozorlariga integratsiyalashish uchun zarur. Regulyativ muhit tobora qattiqroq bo'lib borayotgan sharoitda, strategik risk-menejment tizimiga sarmoya kiritgan banklar bozorda ustunlikka ega bo'lmoqda va uzoq muddatli rivojlanish imkoniyatlariga ega bo'lishmoqda.

Zamonaviy bank xizmatlari tezkor raqamlashtirilmoqda va bu jarayon an'anaviy risklardan tashqari, yangi turdagi tavakkalchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Kiberhavfsizlik risklari, ma'lumotlar maxfiyligi buzilishi, texnologik tizimlarning ishdan chiqishi, sun'iy intellekt algoritmlarining noto'g'ri qarorlar qabul qilishi kabi yangi xavflar paydo bo'lmoqda. Mobil banking, internet-banking, fintech kompaniyalar bilan integratsiya, kriptovalyutalar va blokchain texnologiyalari banklar uchun ham katta imkoniyatlar, ham jiddiy tavakkalchiliklar yaratmoqda. Strategik darajada bu risklar spektrini to'liq tushunish va ularga moslashgan boshqaruv tizimlarini joriy etish zarurati ortmoqda. Bank rahbariyati raqamli transformatsiyaning moliyaviy va strategik natijalarini baholay oladigan, texnologik risklarni an'anaviy moliyaviy risklar bilan birga kompleks tarzda boshqara oladigan yangi kompetensiyalarga ega bo'lishi talab etilmoqda. Bu esa mavzuning dolzarbligini yanada oshiradi[1].

Global iqtisodiyotning o'zaro bog'liqligi ortgan sharoitda, bir mamlakat yoki mintaqadagi iqtisodiy tebranishlar butun dunyo bank tizimiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Inflyatsiya sur'atlarining o'zgarishi, valyuta kurslarining tebranishi, energiya va xom ashyo narxlarining sakrashi, geosiyosiy konfliktlar, pandemiya kabi global inqirozlar banklarni doimiy adaptatsiya qilishga majbur etmoqda. 2020-2022 yillardagi COVID-19 pandemiyasi va 2022-2023 yillardagi global inflyatsiya to'liqlari bank riskini boshqarish tizimlarining qanchalik muhimligini ko'rsatdi. Strategik risk-menejment tizimi makroiqtisodiy stsenariylarni bashorat qilish, stress-testlar o'tkazish, portfelni diversifikatsiya qilish va tashqi sho'roq zarbalarga chidamli bo'lgan biznes-modellar yaratishni o'z ichiga olishi kerak. Bank strategiyasida tavakkalchiliklarni

boshqarish elementi yo‘qligi katta moliyaviy yo‘qotishlarga, kapital yetishmasligiga va hatto bankrotlikka olib kelishi mumkin[2].

Banklar uchun kredit riski eng katta va an’anaviy tavakkalchiliklardan biridir, lekin uning boshqarilishi tobora murakkablashmoqda. Iqtisodiy noaniqlik, qarz oluvchilarning moliyaviy ahvolining yomonlashishi, muayyan tarmoqlar va segmentlardagi inqirozlar kredit portfelining sifatini tushirish xavfini oshirmoqda. Strategik darajada kredit riskini boshqarish faqat individual kreditmidorlarni baholashdan ibora emas, balki butun kredit portfelining tarkibini, diversifikatsiyasini, konsentratsiya riskini, qarz oluvchilarning korrelatsiyasini va ularning makroiqtisodiy omillarga sezgiriligini chuqur tahlil qilishni talab etadi. Zamonaviy banklar big data, sun’iy intellekt va mashinali o‘rganish texnologiyalaridan foydalanib kredit riskini yanada aniqroq baholash imkoniyatiga ega. Biroq, bu texnologiyalar ham o‘z navbatida yangi metodologik va axloqiy savollarni keltirib chiqarmoqda. Kredit riskini strategik boshqarish banklar uchun daromad va barqarorlik o‘rtasidagi muvozanatni topishning kaliti hisoblanadi.

Operatsion risklar - bu ichki jarayonlar, xodimlar, tizimlar yoki tashqi hodisalarning nosozligi natijasida yuzaga keladigan yo‘qotish risklari bo‘lib, ular tobora ko‘proq e’tiborni talab qilmoqda. Ichki firibgarlik, tashqi firibgarlik, mehnat munosabatlari va ish joyining havfsizligi bilan bog‘liq muammolar, mijozlar, mahsulotlar va biznes amaliyotiga oid muammolar, moddiy aktivlarga zarar yetkazish, biznesning to‘xtatilishi va tizim ishdan chiqishi, ijro va jarayonlarni boshqarish bilan bog‘liq muammolar kabi keng spektrdagi risklar operatsion kategoriyaga kiradi. Strategik darajada operatsion risklarni boshqarish - bu samarali ichki nazorat tizimini joriy etish, korporativ boshqaruv tamoyillarini mustahkamlash, komplayens-funksiyani rivojlantirish va risk-madaniyatini shakllantirishni o‘z ichiga oladi. Zamonaviy regulyativ muhit banklar uchun operatsion risklarni korporativ boshqaruv darajasigacha ko‘tarishni va boshqaruv organlari tomonidan doimiy monitoring qilishni talab qilmoqda[3].

Hozirgi davrda bank strategiyasida ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv (ESG) omillari tobora muhim rol o‘ynamoqda. Iqlim o‘zgarishi risklari, ekologik me‘yorlarga rioya qilmaslik, ijtimoiy mas‘uliyatsizlik, etika buzilishi kabi omillar banklar uchun reputatsion, moliyaviy va regulyativ risklar manbai bo‘lishi mumkin. Masalan, ekologik jihatdan zararli loyihalarni moliyalashtirish bankning imidjiga putur yetkazishi, investorlar ishonchini yo‘qotishiga va regulyativ jazo choralari sabab bo‘lishi mumkin. Xalqaro moliyaviy institutlar va yirik investorlar banklardan ESG-risklar bo‘yicha ochiqlik va ularni strategik boshqarishni talab qilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi ham "yashil" iqtisodiyot va barqaror rivojlanish sari qadam qo‘ymoqda, bu esa mahalliy banklar uchun yangi imkoniyatlar va mas‘uliyatlar yaratmoqda. Strategik risk-menejment tizimida ESG-omillarni integratsiya qilish nafaqat tartibga soluvchi talablarni qondirish, balki uzoq muddatli raqobat ustunligi va barqaror rivojlanishni ta’minlashning muhim elementi hisoblanadi.

Bank tizimida tavakkalchiliklarni strategik boshqarish mavzusining dolzarbligi, oxir-oqibatda, banklarning uzoq muddatli raqobatbardoshligini va barqarorligini ta’minlash zaruratidan kelib chiqadi. Samarali risk-menejment tizimiga ega bo‘lgan banklar o‘z kapitalidan samaraliroq foydalanadilar, yo‘qotishlarni kamaytirishadi, mijozlar va investorlar ishonchini oshiradilar, regulyativ talablarga to‘liq javob beradilar va bozorning o‘zgaruvchanligiga tezroq moslashadi. Strategik darajada risk-boshqaruv - bu faqat salbiy oqibatlarning oldini olish emas, balki risk va daromad o‘rtasidagi optimal nisbatni topish, innovatsion imkoniyatlardan foydalanish va barqaror o‘shish uchun poydevor yaratishdir. Zamonaviy bozor sharoitida bank rahbarlari risk-menejmentni strategik qaror qabul qilishning ajralmas qismi sifatida ko‘rishlari kerak. O‘zbekiston bank sektori rivojlanib, xalqaro bozorga integratsiyalashar ekan, tavakkalchiliklarni strategik boshqarish bo‘yicha ilg‘or amaliyotlarni o‘zlashtirib borish milliy moliyaviy tizimning barqarorligini mustahkamlash va iqtisodiy o‘shishni qo‘llab-quvvatlash uchun muhim omil bo‘ladi.

Adabiyotlar sharhi. Mavzuga oid adabiyotlarni tahlil etish jarayonida tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo‘llari bo‘yicha dunyoning bir qancha yetakchi iqtisodchi olim va mutaxassislar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan bo‘lib. Ulardan, B. Yu. Xodiyev o‘z

ilmiy ishlarida bank tizimining investitsion jozibadorligi makroiqtisodiy barqarorlik va institutsional islohotlar bilan uzviy bog‘liqligini asoslaydi. U kapital yetarliligi, prudensial nazorat va bank boshqaruvining shaffofligi xorijiy investitsiyalar oqimini rag‘batlantiruvchi asosiy omillar ekanini ta’kidlaydi. Olimning fikricha, moliya sektorini liberallashtirish va risklarni samarali boshqarish mexanizmlarini joriy etish investorlar ishonchini mustahkamlaydi [4].

Frederic S. Mishkin bank tizimiga xorijiy kapital jalb etish moliyaviy vositachilik samaradorligini oshirishi va kredit bozorlarida raqobatni kuchaytirishini ilmiy jihatdan asoslaydi. U kuchli bank nazorati va xalqaro standartlarga mos tartibga solish tizimi investorlar uchun ishonchli institutsional muhit yaratishini ta’kidlaydi. Olimning qarashlariga ko‘ra, moliyaviy barqarorlikni ta’minlash xorijiy investitsiyalar oqimining barqaror o‘shishiga xizmat qiladi [5].

Joseph E. Stiglitz investitsion jarayonlarda institutsional sifat va axborot shaffofligi hal qiluvchi rol o‘ynashini asoslaydi. U moliyaviy bozorlar samaradorligi axborot assimetriyasini kamaytirish va davlat tartibga solish tizimini takomillashtirish orqali oshishini qayd etadi. Olimning fikricha, ishonchli huquqiy muhit va ochiq iqtisodiy siyosat xorijiy investorlar uchun barqaror investitsion platforma yaratadi [6].

Ross Levine o‘z tadqiqotlarida bank tizimining rivojlanish darajasi va moliyaviy vositachilik samaradorligi xorijiy investitsiyalar oqimini belgilovchi asosiy omillardan biri ekanini ilmiy asoslaydi. U moliyaviy infratuzilma chuqurlashgani sari kapital taqsimoti samaradorligi ortishi va investorlar uchun risk darajasi pasayishini ta’kidlaydi. Olimning fikricha, bank tizimi institutsional jihatdan mustahkam bo‘lgan mamlakatlarda xorijiy investitsiyalar barqaror va uzoq muddatli xarakter kasb etadi [7].

Asli Demirguc-Kunt bank tizimining ochiqligi, huquqiy himoya mexanizmlari va moliyaviy tartibga solish sifati xorijiy investorlar qaroriga bevosita ta’sir ko‘rsatishini asoslaydi. U empirik tadqiqotlar asosida bank faoliyati ustidan samarali nazorat, aksiyadorlar huquqlarining himoyasi va moliyaviy hisobotlarning shaffofligi investitsion jozibadorlikni oshirishini ko‘rsatadi. Olim moliyaviy bozor institutlarining rivojlanganligi kapital oqimining barqarorligini ta’minlashini alohida ta’kidlaydi [8].

A. V. Vahobov tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda xalqaro moliya bozorlariga integratsiya darajasi hal qiluvchi omil ekanini ta’kidlaydi. Uning fikricha, banklarning xalqaro reytinglarga ega bo‘lishi, yevroobligatsiyalar emissiyasi va xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik mexanizmlari investitsiya oqimini sezilarli darajada oshiradi. Olim moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlarga moslashtirish investorlar ishonchini mustahkamlashini qayd etadi [10].

Tadqiqot metodologiyasi.

Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo‘llari bo‘yicha dunyo olimlari tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarni tahlil qilish, mavzu yuzasidan barcha ma’lumotlarni to‘plash, solishtirish, mantiqiy fikrlash kabi iqtisodiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish masalasi zamonaviy iqtisodiy rivojlanish modelining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, moliya tizimining barqarorligi va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bank sektori iqtisodiyotning “qon tomiri” sifatida real sektorni moliyalashtiradi, investitsiya jarayonlarini qo‘llab-quvvatlaydi va kapital aylanishini ta’minlaydi. Shu sababli bank tizimiga tashqi kapital oqimi nafaqat moliyaviy resurslar hajmini oshiradi, balki iqtisodiyotning umumiy investitsion faolligini kuchaytiradi. Xorijiy investitsiyalar

banklarning kreditlash salohiyatini kengaytirib, ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish va innovatsion faoliyatni moliyalashtirish imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi.

Xorijiy kapitalning bank tizimiga kirib kelishi moliyaviy barqarorlikni mustahkamlovchi muhim omillardan biridir. Kapital bazasi kuchli bo‘lgan banklar iqtisodiy inqirozlar va tashqi shoklarga nisbatan bardoshliligi bilan ajralib turadi. Bu esa depozitorlar va investorlar ishonchini mustahkamlaydi hamda moliya tizimining uzluksiz faoliyat yuritishini ta‘minlaydi. Bank kapitalining ortishi prudensial me‘yorlarga rioya etish imkoniyatini kengaytiradi, kredit risklarini qoplash salohiyatini oshiradi va muammoli aktivlar ulushini kamaytirishga yordam beradi.

Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalar jalb etilishi ilg‘or boshqaruv tajribasi va zamonaviy bank texnologiyalarining transferini ta‘minlaydi. Xorijiy investorlar odatda rivojlangan risk-menejment tizimlari, korporativ boshqaruv standartlari, ichki nazorat mexanizmlari va raqamli bank xizmatlarini joriy etish tajribasiga ega bo‘ladi. Bu tajriba milliy bank tizimining institutsional rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi, operatsion samaradorlikni oshiradi va xizmatlar sifatini yaxshilaydi. Natijada banklar mijozlarga tezkor, qulay va xavfsiz moliyaviy xizmatlar ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Xorijiy investitsiyalar bank sektorida sog‘lom raqobat muhitini shakllantiradi. Raqobatning kuchayishi banklarni xizmatlar sifatini oshirishga, yangi moliyaviy mahsulotlar ishlab chiqishga va foiz siyosatini optimallashtirishga undaydi. Bu esa moliyaviy vositachilik samaradorligini oshiradi, iqtisodiyot subyektlari uchun moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi va kredit resurslarining narxini pasaytirishga xizmat qiladi.

Bank tizimiga xorijiy investitsiyalar jalb etilishi milliy moliya bozorining xalqaro moliya tizimiga integratsiyalashuvini jadallashtiradi. Banklarning xalqaro reytinglarga ega bo‘lishi, global moliya institutlari bilan hamkorlik qilishi va xalqaro moliyaviy standartlarni joriy etishi mamlakatning investitsion imijini mustahkamlaydi. Bu jarayon boshqa iqtisodiy tarmoqlarga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatib, mamlakatga kirib kelayotgan to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar hajmini oshiradi. Shu tariqa bank sektori iqtisodiy rivojlanishning muhim katalizatoriga aylanadi.

1-rasm. Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish orqali erishiladigan natijalar⁶

Yuqoridagi rasmdan ko‘rishimisiz mumkinki, xorijiy investitsiyalarni jalb etishda bank

⁶ Muallif tomonidan tayyorlangan.

tizimini liberallashtirish va xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini joriy etish muhim rol o‘ynaydi. Valyuta operatsiyalarini erkinlashtirish, kapital harakatini soddalashtirish va moliyaviy bozorlarning ochiqligini ta‘minlash investorlar uchun qulay muhit yaratadi. Shu bilan birga, moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarga mosligi va audit mexanizmlarining mavjudligi bank faoliyatining shaffofligini oshiradi. Bu esa investorlar ishonchini mustahkamlash, moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash va uzoq muddatli investitsiya qarorlarini rag‘batlantirish imkonini beradi.

Bank kapitalini oshirish va xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirish xorijiy kapital jalb etishning samarali mexanizmlaridan hisoblanadi. Kapital bazasining kuchayishi banklarni iqtisodiy tebranishlarga bardoshli qiladi, kredit risklarini samarali boshqarish imkonini beradi va uzoq muddatli investitsiya loyihalarini moliyalashtirishga yo‘l ochadi. Shu bilan birga, sindikat kreditlari va qo‘shma investitsiya loyihalarida ishtirok etish banklarga moliyaviy resurslarning ko‘lamini kengaytiradi va global moliya institutlari bilan mustahkam strategik hamkorlikni rivojlantiradi.

Korporativ boshqaruvni takomillashtirish va raqamli bank texnologiyalarini rivojlantirish banklarning investitsion jozibadorligini oshiruvchi muhim omillardir. Mustaqil kuzatuv kengashlari, samarali risk-menejment tizimi va ichki nazorat mexanizmlari bank boshqaruvining shaffofligi va samaradorligini ta‘minlaydi. Shu bilan birga, fintech yechimlar va masofaviy bank xizmatlari orqali operatsion xarajatlarni kamaytirish, xizmatlar sifatini oshirish va rentabellikni kuchaytirish mumkin. Bu investorlar uchun qo‘shimcha ishonch signali bo‘lib xizmat qiladi va kapital oqimini rag‘batlantiradi.

Bank sektorini xususiylashtirish, xalqaro reytinglarni yaxshilash, huquqiy kafolatlarni kuchaytirish va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini rivojlantirish uzoq muddatli barqaror investitsiya muhiti yaratadi. Davlat ulushini bosqichma-bosqich kamaytirish, strategik xorijiy investorlarni jalb qilish va huquqiy himoya tizimini mustahkamlash banklarning investitsion jozibadorligini oshiradi. Shu bilan birga, davlat va xususiy sektor hamkorligi orqali infratuzilma va innovatsion loyihalarni birgalikda moliyalashtirish, banklar faoliyatini modernizatsiya qilish va milliy moliya tizimini global bozor standartlariga moslashtirish imkonini beradi. Natijada tijorat banklari nafaqat moliyaviy barqarorlikka erishadi, balki iqtisodiy o‘sish va innovatsion rivojlanishning muhim katalizatori sifatida faoliyat ko‘rsatadi[10].

Xorijiy investitsiyalarni jalb etish davlat moliyaviy siyosati nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyatga ega. Bank sektoriga xususiy kapital oqimi davlat byudjetiga tushadigan moliyaviy yukni kamaytiradi, iqtisodiy rivojlanishda bozor mexanizmlarining rolini kuchaytiradi va moliyaviy resurslarning samarali taqsimlanishini ta‘minlaydi. Bu esa iqtisodiyotda xususiy sektor ulushining ortishiga, moliyaviy intizomning kuchayishiga va iqtisodiy barqarorlikning mustahkamlanishiga xizmat qiladi. O‘zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya qilish jarayonida yaqqol namoyon bo‘ladi. Bank tizimini liberallashtirish, xususiylashtirish, raqamli moliya xizmatlarini rivojlantirish va xalqaro standartlarni joriy etish xorijiy investorlar uchun qulay investitsion muhit yaratadi. Bu esa milliy bank tizimining raqobatbardoshligini oshirib, uning global moliya tizimidagi o‘rnini mustahkamlaydi.

Xorijiy investitsiyalar bank tizimining innovatsion salohiyatini ham oshiradi. Raqamli bank xizmatlari, fintech texnologiyalar, masofaviy to‘lov tizimlari va sun‘iy intellekt asosidagi moliyaviy xizmatlar xorijiy kapital ishtirokida tezroq rivojlanadi. Bu esa moliyaviy xizmatlarning ommabopligini oshirib, aholining moliyaviy inklyuziyasini kengaytiradi. Natijada iqtisodiyotda naqd pulsiz hisob-kitoblar ulushi ortadi va moliya bozorining chuqurligi oshadi. Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish uzoq muddatli iqtisodiy o‘sishni ta‘minlovchi muhim strategik omil sifatida ham namoyon bo‘ladi. Bank sektorining kapitallashuvi, texnologik modernizatsiyasi va institutsional rivojlanishi real sektorning barqaror moliyalashtirilishini ta‘minlaydi. Bu esa sanoat, xizmat ko‘rsatish, infratuzilma va innovatsion loyihalarning rivojlanishiga kuchli turtki beradi. Shu bois tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish nafaqat moliya tizimini rivojlantirish, balki iqtisodiy modernizatsiya, institutsional islohotlar va global iqtisodiy integratsiyaning muhim sharti hisoblanadi. Mazkur jarayon bank tizimining barqarorligi,

moliyaviy vositachilik samaradorligi va iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini oshirish orqali milliy iqtisodiyotning uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta’minlaydi.

1-jadval
Tijorat banklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb qilish strategik yo‘llari⁷

N ^o	Yo‘l/Strategiya	Tavsifi	Misollar/Amaliyot
1	Hamkorlik shartnomalari	Xorijiy banklar yoki moliya institutlari bilan birgalikda loyihalarni moliyalashtirish	Xorijiy banklar bilan birgalikda kredit liniyalari ochish
2	Xorijiy investorlar uchun maxsus kredit paketlari	Preferensial stavkalar, kafolatlar, subsidiyalar	Past foizli kreditlar, moliyaviy kafolatlar
3	Investitsiya fondlarini jalb qilish	Tijorat banklari fondlar orqali kapitalni ko‘paytirish	Xorijiy investitsion fondlar bilan qo‘shma fondlar tashkil qilish
4	Export-import kreditlari	Xorijiy investorlar mahsulot yoki xizmatlarni sotish uchun moliyalashtirish	Eksportni qo‘llab-quvvatlovchi kreditlar
5	Strategik moliyaviy maslahatlar	Xorijiy investorlar uchun bank tomonidan risklarni tahlil qilish	Investitsiya portfelini boshqarish, risklarni diversifikatsiya qilish

Bu yo‘llar banklarning investitsiya jalb qilishdagi tashkiliy va marketing jihatlarini aks ettiradi. Ularning asosiy afzalligi shundaki, ular bankning investitsion imidjini oshiradi va xorijiy investorlar bilan uzoq muddatli hamkorlikka zamin yaratadi. Masalan, xorijiy banklar bilan hamkorlik shartnomalari orqali tijorat banklari nafaqat qo‘shimcha moliyaviy resurslarni jalb qiladi, balki xalqaro moliya bozori tajribasini o‘zlashtiradi. Shuningdek, xorijiy investorlar uchun maxsus kredit paketlarini taklif qilish bankning raqobatbardoshligini oshiradi va investitsiya muhitini yanada jozibador qiladi. Shu bilan birga, export-import kreditlari va strategik moliyaviy maslahatlar investorlar uchun risklarni kamaytiruvchi mexanizm sifatida xizmat qiladi, bu esa banklar va xorijiy sarmoyadorlar o‘rtasida ishonchni mustahkamlaydi.

2-jadval
Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda moliyaviy mexanizmlar⁸

N ^o	Mexanizm	Tavsifi	Afzalliklari	Kamchiliklari
1	To‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar	Bank kapitaliga yoki loyihaga bevosita investitsiya	Katta hajmda mablag‘, uzoq muddatli investitsiya	Yuqori risk, nazorat masalalari
2	Kredit liniyalari	Xorijiy banklar orqali uzoq muddatli kreditlar ajratish	Likvidlikni oshiradi, moliyaviy barqarorlik	Foiz stavkalari yuqori bo‘lishi mumkin
3	Xorijiy obligatsiyalar chiqarish	Xorijiy investorlar uchun obligatsiyalar chiqarish	Qimmatli qog‘ozlar orqali katta kapital jalb qilish	Bozor sharoitiga bog‘liq, foiz to‘lovlari
4	Xususiy kapital	Bank loyihalariga yoki startaplarga sarmoya kiritadi	Tez o‘shish imkoniyati	Yuqori risk, nazorat cheklavlari
5	Qo‘shma korporativ loyihalar	Xorijiy kompaniya bilan birgalikda loyiha amalga oshirish	Texnologiya va tajriba almashinuvi	Foiz va foyda taqsimoti masalalari

Moliyaviy mexanizmlar esa bankning operatsion faoliyati va moliyaviy instrumentlar orqali investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatini ko‘rsatadi. To‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar va xususiy kapital orqali banklar uzoq muddatli va katta hajmdagi kapital jalb qilishi mumkin. Shu

⁷ Muallif tomonidan tayyorlangan.

⁸ Muallif tomonidan tayyorlangan.

bilan birga, kredit liniyalari va xorijiy obligatsiyalar chiqarish orqali banklar likvidlikni oshirib, bozor talabiga moslashadi. Qo‘shma korporativ loyihalar esa banklar uchun nafaqat moliyaviy, balki texnologik va tajriba almashuvi imkoniyatini yaratadi[11]. Shu bilan birga, moliyaviy mexanizmlar bilan bog‘liq risklar, masalan, foiz stavkalarining o‘zgarishi yoki loyihaning moliyaviy samaradorligining past bo‘lishi, bank va investorlar tomonidan ehtiyotkorlik bilan baholanishi lozim.

Xulosa va takliflar:

Tijorat banklari xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda strategik va moliyaviy yo‘llarni uyg‘unlashtirish orqali samarali natijalarga erishishi mumkin. Strategik yo‘llar, jumladan, xorijiy banklar bilan hamkorlik shartnomalari, maxsus kredit paketlari va export-import loyihalari, bankning investitsion imidjini oshirib, investorlar uchun jozibador muhit yaratadi. Shu bilan birga, strategik moliyaviy maslahatlar va qo‘shma loyihalar investorlar bilan uzoq muddatli ishonchli hamkorlikni ta‘minlaydi.

Moliyaviy mexanizmlar esa bankning operatsion faoliyati orqali investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatini kengaytiradi. To‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar, kredit liniyalari, obligatsiyalar va xususiy kapital instrumentlari orqali banklar likvidlikni oshiradi, risklarni diversifikatsiya qiladi va katta hajmdagi kapitalni jalb qiladi. Shu sababli, strategik yondashuv va moliyaviy instrumentlarni birlashtirish tijorat banklari uchun xorijiy investitsiyalarni samarali jalb qilishning asosiy sharti bo‘lib, bu milliy iqtisodiyotning rivojlanishiga ham sezilarli hissa qo‘shadi.

Tijorat banklari xorijiy investorlar bilan hamkorlikni rivojlantirish uchun maxsus strategik bo‘limlar tashkil etishi lozim:

Moliyaviy instrumentlar, jumladan, obligatsiyalar, qo‘shma loyihalar va kredit liniyalari orqali kapitalni jalb qilish samaradorligini oshirish kerak;

Risklarni diversifikatsiya qilish va investitsiya shaffofligini ta‘minlash bankning raqobatbardoshligini oshiradi va uzoq muddatli ishonchli hamkorlikni kafolatlaydi;

Shu yo‘nalishlar birgalikda qo‘llanilganda, tijorat banklari nafaqat xorijiy investitsiyalarni jalb qiladi, balki milliy iqtisodiyotga qo‘shimcha barqarorlik va moliyaviy barqarorlik keltiradi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Лаврушин, О.И. Банковские риски: учебное пособие / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева. – М.: КНОРУС, 2016. – 292 с.
2. International Monetary Fund. Global Financial Stability Report: Markets in the Time of COVID-19. – Washington: IMF Publication Services, 2020. – 156 p.
3. Новиков, А.И. Стратегическое управление рисками в коммерческом банке: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10 / Новиков Александр Иванович. – М., 2018. – 187 с.
4. Ходиев В. Ю. Иqtisodiyot nazariyasi. — Toshkent: O‘zbekiston, 2019.
5. Mishkin F. S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. — New York: Pearson, 2021.
6. Stiglitz J. E. Globalization and Its Discontents. — New York: W.W. Norton, 2002.
7. Levine R. Financial Development and Economic Growth. — Journal of Economic Literature, 1997.
8. Demircuc-Kunt A., Levine R. Financial Structure and Economic Growth. — Cambridge: MIT Press, 2001.
9. ugli, A. M. S. . (2023). Ways Of Developing The Activity Of Enterprises With The Participation Of Foreign Investments In The Development Of The National Economy. *International Journal of Business Diplomacy and Economy*, 2(2), 5–11. <https://doi.org/10.51699/ijbde.v2i2.1028>
10. Vahobov A. V. Xalqaro moliya. — Toshkent: Iqtisod-moliya, 2020.
11. Aliqulov M. Эркин иqtisodий зоналар фаолиятини ривожлантиришда хориж тажрибаси (Россия Федерацияси мисолида) //Scienceweb academic papers collection. – 2020.

